

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ДУНЁ ИЖТИМОЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Самижонов Азизбек Исмоилжон ўғли

Фарғона давлат университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13757565>

Аннотация: ушбу мақолада глобаллашув жараёнида дунё ижтимоий ривожланишнинг асосий хусусиятлари, миллий манфаатларнинг намоён бўлиши, зиддиятлар кўринишида тўқнашуви, миллий ва умуммиллий манфаатларнинг ўзаро муносабатлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: глобаллашув, миллий ва умуммиллий манфаатлар, киберхавфсизлик, хавфсизлик, ахборот хавфсизлиги, таҳдид, кибер уруш.

хозирги даврда глобаллашув жараёнлари ижобий жиҳатлари энг илғор, янги технологиялар асосида ишлаб чиқаришни техник қайта жиҳозлаш, тезкор замонавий коммуникация ва алоқа воситалари тизимларининг ривожланиши, илмий, техник ҳамда одамлар ҳаёти учун зарур ахборотни йиғиш ва тақсимлаш, миллий маданиятларнинг бир бирига таъсир этиб, уларни мазмунан бойитишга, миллатлараро мулоқотни самарали ташкил этишга, миллий дастурларни халқаро мезонлар асосида амалга ошириш учун қулай шароит яратиш, бу борада чекланмаган имкониятларга йўл очмоқда. Булар, ўз навбатида, мамлакатларнинг ўзаро яқинлашувига, жаҳон иқтисодиёти тизимига интеграциялашуви жараёнларини фаоллашувига хизмат қилмоқда.

Глобаллашувнинг салбий жиҳатлари эса, миллий маданиятлар ва қадриятларнинг емирилиши, инсонларнинг миллий идеалларини ўзгариши, ёшлар тарбияси билан боғлиқ салбий ҳолатларда, анъанавий жамиятларда яшаётган аҳоли ўртасида, хусусан кўп миллатли таркибга эга аҳоли ўртасида миллий, диний, ғоявий негизда қарама-қаршиликларни юзага келтириш орқали миллий хавфсизликка таҳдид сифатида сиёсий мақсадларни амалга ошириш шаклларида намоён бўлмоқда.

Глобаллашувнинг дунё ижтимоий ривожланишнинг асосий хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлмоқда:

- инсоният ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олган интеграция жараёнлари оқибатида давлатлараро боғлиқликни кучайиши;
- миллий муносабатларнинг бир томондан, универсаллашуви, иккинчи томондан эса, миллий идентификацияга интилиши;
- дунёнинг кўп қутбга бўлиниши оқибатида куч марказлари ўртасидаги нисбатни ўзгариши билан боғлиқ тенденцияларни кучайиши;
- хом ашё, ёқилғи, энергия ва сув ресурсларини чекланиши ва муқобил вариантларни излаш билан боғлиқ фундаментал ва амалий тадқиқотларни кўпайиши;
- миллий, минтақавий, дунёвий можаролар орасида боғлиқликни пайдо бўлиши;
- миллий, минтақавий, глобал хавфсизликка диний экстремизм, тажовузкор миллатчилик, этник муросасизлик, одам савдоси каби умумий таҳдидларнинг мавжудлиги;
- ахборот-коммуникация технологияларини жадал ривожланиши оқибатида дунёда ягона ахборот маконини шаклланиши ва ҳ.з.

Ижтимоий ривожланишнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ англаш учун инсоният тамаддуни асосини ташкил этадиган маданият ва унинг бош ўзаги бўлган маънавий-ахлоқий кадриятларнинг тараққиётдаги ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш лозим. Афсуски, бу муҳим жабҳа кўп ҳолларда эътибордан четда қолади. Бошқача айтганда, маданият, маънавий-ахлоқий кадриятлар иқтисодий тараққиётнинг эътиборли қисми бўлса-да, лекин унга ортиқча юк сифатида ёндашилиб, катта хатога йўл қўйилади.

Бу борада немис олими У. Бек “Ҳозирги дунёни, унинг инқироз ва олға силжишларини “маданий сиёсат”, “маданий капитал”, “маданий ўзига хослик”, “маданий гомогенлик”, этник, ирқий ва жинсий мансублик каби таянч сўзлар билан ифодаланадиган воқеаларнинг мазмунига эътибор қилмасдан, тушуниш мумкинлиги”[1] ҳақидаги фикр ҳамда қарашларни бемаънилик деб атайди. Бизнинг фикримизча, нафақат бемаънилик, балки миллий ва маданий хусусиятларнинг тўлалигича инкор этишдир. Бундай ёндашувлар дунёда кечаётган маданий ўзгаришлар жараёнига нисбатан ғайриилмий кайфиятларни пайдо бўлишига замин яратади.

Фикримизча, глобаллашув инсоният ҳаётининг барча соҳаларида мавжуд фарқ ва тафовутларнинг йўқолиб, умумий мезонларнинг шаклланиши, яъни турфа хилликка эга дунёни бир хиллик кўринишига ўтказилиш жараёнидир. Бу жараён пировардида эса, бутун дунёни ягона марказдан бошқариш имконияти вужудга келади.

Инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча жабҳаларини қамраб олган глобаллашув жараёнлари миллийлик билан боғлиқ муносабатларга таъсири аввало, турли миллатлар маданиятида жиддий ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. Маданият ва кадриятлар тизимида жиддий ўзгаришлар содир бўлиши тамаддуний ўзгаришларга олиб келади.

“Тамаддун” (цивилизация) атамаси қўлланила бошлаган пайтдан бошлаб (илк бор “цивилизация” атамаси шотланд файласуфи ва тарихчиси А.Фергюсон томонидан муомилага киритилган), у ёввойилик ва ибтидоийликка зид бўлган маърифатли жамият ва идеал, аввало, маънавий-ахлоқий жамият идеали сифатида талқин этилиб, илм-фан, санъат, маданият, эркинлик ва адолат тараққийси билан боғланган.

Ҳар қандай тамаддун маданият билан чамбарчас боғлиқ ва маданият ривожини, хусусан, маънавий-руҳий маданият ривожини учун муҳит яратади. Маданият, маънавий кадриятларни ўзида мужассам этган ҳодиса сифатида, одамнинг, одамлараро муносабатларнинг инсонийлашуви даражасини белгилайди. Зеро, “агар маданий дунёни барпо этишда кадриятларнинг муайян тоифаси эътиборсиз қолдирилса, - деб ёзади Н. Чавчавадзе - маданият муқаррар кемтик бўлиб қолади, яъни моддий ашёвий кадриятлар эътиборсиз қолдирилса, у ўз мустақамлигини йўқотади ёки унда маънавий кадриятларнинг муайян тоифаси инкор этилса, инсонийлик даражаси паст (хаттоки, инсонийликка зид) бўлади. Мазкур турдаги маданиятга эга бўлган жамиятларда маънавийтсизлик ҳукм суради”[2]. Бунинг натижасида халқ, миллат, жамият ва охири оқибат давлат барбод бўлади.

Миллий хавфсизлини барқарорлаштиришда миллатлар тараққиёти асосини билим ташкил этади. Янги жамиятда капитал эмас, айнан билим асосий бойлик сифатида талқин этилади. Энг муҳими, сўнгги ўн йиллар ичида билимлар кўлами ва унга муносабат кескин ўзгарди. И.Ильинский фикрича, бу, аввало, ахборот оқимининг кучайиши ва янги ахборот технологиялари пайдо бўлиши натижасида барча соҳадаги

ижтимоий тараққиёт суръатларининг кескин ўсиши ҳамда мураккаблашуви оқибатидир[3].

Юқоридаги мулоҳазаларимиз гарчи бевосита глобаллашув жараёнларига алоқаси йўқдек туюлса-да, лекин глобаллашувнинг бугунги ҳаётдаги ўрни, у келтириб чиқараётган зиддиятларни тўғри англашга ёрдам беради.

Глобаллашув “жаҳоннинг гомогенлашуви ва универсаллашуви”да давлатлар ва минтақалар ўртасида ўзаро боғлиқликларнинг чуқурлашуви ва умумжаҳон миқёсида ягона иқтисодий, маданий ва ахборот майдонлари, “янгича қадриятлар тизими”[4] шаклланиши юз бермоқда. Шу жиҳатдан глобаллашувга бутун дунёни қамраб олган ягона маданиятни шакллантириш жараёни сифатида қараш мумкин.

Сўнгги пайтларда қатор олимлар яқин келажакда сифат жиҳатдан глобал ахборот тизимининг шаклланиши, оммавий тус олган аҳоли миграцияси каби ҳодисалар маълум маънода бутунлай янги инсон ва жамиятнинг глобал шакли – “мегажамият”, “мегамаданият”, “суперэтнос”, “глобал инсон”ни шакллантирмоқда, деган фикрни илгари суришмоқда[5].

Фикримизча, глобаллашув, хусусан унинг асосий белгилари ва ҳаракатга келтирувчи кучларидан бири интернет ёки бошқа энг замонавий ахборот воситалари инсон табиатидаги яхши ёки ёмон, юксак ёки тубан хусусиятларни юзага чиқариши мумкин. Аммо улар янги одамни, яъни муайян этнос, миллат, маданиятдан ташқари бўлган одамни дунёга келтира олмайди. Ғарб либосидаги оммавий маданият интервенцияси, табиий равишда миллатларни, халқларни, миллий маданиятларни ҳимояланишга чоғлайди ва зиддиятларнинг кучайишига олиб келади. Шунинг учун жамиятни демократлаштириш йўлидан бораётган давлатлар, шу жумладан Ўзбекистон турли халқ ва ҳудудларнинг моддий маданият ёдгорликларини сақлаш билан бир қаторда сўнгги йилларда миллий урф-одат, анъана каби номоддий маданиятни ҳам асраб-авайлаш масаласига алоҳида эътибор қаратмоқда.

Фикримизча, глобаллашувнинг миллий хавфсизликни таъминлашга ижобий таъсирларини инкор этмаган ҳолда, унинг салбий оқибатларидан кўпмиллатли давлатлар ўз ҳудудида яшаётган этник бирликларнинг миллий ва маданий ўзига хослигини сақлаш ва ривожлантириш, уларни энг олижаноб ғояларини миллий ғоя тамойиллари сифатида қарор топтириш негизида жамият ҳаётида миллий бирдамликни вужудга келтириш ҳамда миллий менталитет хусусиятларини ҳимоя қилиш орқалигина ўз давлат хавфсизлигини таъминлаши мумкин. Шу боис, мазкур ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви шароитида юзага келаётган имкониятларидан оқилона фойдаланиш, миллатлараро муносабатларга таҳдид солиши мумкин бўлган хатарларни ўз вақтида аниқлаш ва зарарсизлантиришда жамиятнинг таҳдидбардошлилик салоҳиятини юксалтириш муҳим аҳамиятга эгадир.

Миллий хавфсизликни таъминлашнинг ҳозирги босқичида ўта мураккаб ва серқирра кўринишларда намоён бўлаётган глобаллашув ва у билан боғлиқ зиддиятларнинг янги қирралари намоён бўлмоқда. “Бугунги кунда минтақанинг барча мамлакатлари терроризм, диний экстремизм, трансмиллий жиноятчилик ва наркотрафик таҳдидларига дуч келмоқда. Ушбу таҳдидларга қарши самарали курашишни фақат биргаликда, минтақа мамлакатлари ўртасидаги амалий ҳамкорлик механизмлари доирасида таъминлаш мумкин, - деб қайд этади Ш.М.Мирзиёев,-

хавфсизликка таҳдидларни “ўзиники ва ўзгаларники” деб ажратишдан воз кечиш, “яхлит хавфсизлик” тамойилига амалда риоя қилиш зарур, деган қатъий фикрдамиз”[6]. Шунингдек, давлатимиз раҳбари глобаллашув нафақат, миллий кадриятлар ва маданиятга, балки давлат хавфсизлигига таҳдидларни ҳам келтириб чиқараётганлигига эътибор қаратади[7].

Хулоса қилганда, глобаллашув шароитида маданий ранг-баранглик, ўзига хослик заминидagi ихтилоф ва зиддиятларнинг олдини олишнинг чораларидан бири одамларда маданий толерантлик туйғуларини ривожлантириш, “ўхшамайди, демак бегона” деган ёндашувдан воз кечишдир.

References:

1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 91-92.
2. Чавчавадзе Н.З. Феномен бездуховности.- Тбилиси, 1991.- С.24.
3. Ильинский И. Образовательная революция. - М.: Издательство Московской гуманитарно-социальной академии, 2002.
4. Қобилов Ш. Глобаллашув ва хавфсизлик.- Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси, 2006. – Б.65.
5. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов.- М.: “Полис”, № 1, 2001.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Самарқанд шаҳрида ўтган “Марказий Осиё: ягона тарих ва умумий келажак, барқарор ривожланиш ва тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик” мавзусидаги халқаро конференцияда сўзлаган нутқи. 10.11.2017. Интернет манба: [http:// www.prezident.uz](http://www.prezident.uz)
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Хавфсизлик кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги нутқи. 11.01.2018. Интернет манба: [http// www.prezident.uz](http://www.prezident.uz)